

Porto Resiliente e Cidade Viva

Inovação e Desenvolvimento para o Futuro do Porto de Porto Alegre

Relatório do Workshop realizado em 20 de março de 2025
Prédio Administrativo do Porto de Porto Alegre

Organizadores:
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Portos RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
O futuro nos une.

Instituições participantes

- Marinha do Brasil
- Capitania dos Portos / 5° Distrito Naval
- Capitania Fluvial de Porto Alegre
- Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)
- Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul – SELT/RS
- Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul – SEMA/RS
- Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - FEPAM - SEMA/RS
- Secretaria da Reconstrução Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul – SERG/RS.
- Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul - Defesa Civil do RS / Casa Militar
- Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul – Invest RS
- Secretaria Municipal de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural – SMGOV Prefeitura Municipal de Porto Alegre
- Departamento Municipal de Água e Esgotos - DMAE - Prefeitura Municipal de Porto Alegre
- Câmara Municipal de Porto Alegre
- Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS
- Portos RS, Governando do Estado do Rio Grande do Sul
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (Instituto de Geociências, Instituto de Pesquisas Hidráulicas e Escola de Engenharia)
- Universidade Federal do Rio Grande
- Serviço Geológico Brasileiro
- Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário. OGMO Porto Alegre
- The Netherlands Business Support Office Brazil - NBSO Brazil

Empresas privadas

- Cisne Branco
- Rhama Analysis Consultoria Ambiental
- Tidesat

Agencias marítimas e operadores portuários

- Agência Marítima Rio Grande
- D&F Agency
- Laçador Navegação
- Sirius Operações Portuárias
- Sulnorte Serviços Marítimos
- Orion Operações Portuárias

Sumário

1	Introdução	03
2	Premissa	04
3	Organização do Workshop	05
4	Resumo das apresentações	07
5	Resumo das principais propostas da manhã	13
6	Palavra aberta: insights dos participantes	15
7	Workshop 1	17
8	Workshop 2	19
9	Workshop 3	21
10	Workshop 4	23
11	Conclusões por Grupo Temático e Recomendações Estratégicas	26
12	Destaques Transversais: Convergências entre os Grupos	28
13	Síntese Final e Próximos Passos	29
14	Depoimento dos participantes	30

1 Introdução

O Porto de Porto Alegre possui um enorme potencial para se tornar um hub estratégico de desenvolvimento local e regional, consolidando-se como um modelo de inovação, resiliência e integração urbana. Com uma abordagem sustentável e tecnológica, o porto pode ser transformado em um complexo logístico inteligente, adaptado às novas demandas do comércio, da indústria, da mobilidade e da infraestrutura portuária.

Ao integrar soluções baseadas na natureza, tecnologias de baixo carbono, infraestrutura verde e um planejamento urbano voltado para a resiliência climática, o porto pode desempenhar um papel fundamental na mitigação de impactos ambientais e na segurança hídrica da cidade. Essa requalificação impulsionará a economia das águas interiores, fomentando novos negócios ligados à logística fluvial sustentável e à inovação em transporte hidroviário. Além disso, o espaço portuário pode se tornar um polo de pesquisa e desenvolvimento (P&D) voltado à gestão de bacias hidrográficas, infraestrutura resiliente e planejamento espacial das águas, conectando Porto Alegre a uma rede de cidades que utilizam seus sistemas fluviais como motores de desenvolvimento sustentável.

A recente inundação de 2024 evidenciou as vulnerabilidades da infraestrutura urbana e portuária de Porto Alegre e os desafios impostos pelas mudanças climáticas. No entanto, essa crise também representa uma oportunidade para transformação estratégica, reposicionando o porto como um modelo de sustentabilidade, inovação e resiliência.

Por meio de uma gestão integrada e participativa, que envolva o setor público, privado e a sociedade civil, o porto pode se tornar um vetor de regeneração urbana, promovendo novos usos mistos que conciliem comércio, lazer, cultura e habitação, transformando a orla do Guaíba em um espaço vivo, resiliente e dinâmico para a cidade e sua população.

Com uma abordagem voltada para a resiliência climática e econômica, essa transformação fortalecerá a economia local e regional, podendo posicionar Porto Alegre como uma referência global em infraestrutura portuária inovadora e adaptável às novas realidades climáticas.

Para debater esse futuro, no dia 20 de março de 2025, foi realizado um workshop estratégico, reunindo especialistas, gestores, acadêmicos e representantes do setor portuário e urbano. O evento discutiu elementos de um protótipo de porto do futuro, que não apenas garanta viabilidade econômica, mas também sirva como modelo replicável para outros portos, promovendo uma visão integrada entre infraestrutura, inovação e sustentabilidade.

O foco se deu na proposição de soluções de médio prazo (próximos 5 anos), estabelecendo prioridades estratégicas para o Porto de POA, de forma a direcionar esforços para sua modernização, integração sustentável e aumento da resiliência.

2 Premissa

O Porto de Porto Alegre tem o potencial de deixar de ser um espaço subaproveitado e se transformar em um modelo de regeneração portuária e urbana, combinando inovação e digitalização para otimizar sua gestão, integrar modelagem hidrodinâmica e implementar sistemas integrados e sistêmicos de monitoramento ambiental. Com um planejamento urbano voltado ao uso multiuso do espaço retroportuário, pode abrigar atividades logísticas, comerciais, culturais e de lazer, fortalecendo sua conexão com a cidade. Além disso, ao adotar soluções baseadas na natureza, como infraestrutura verde auxiliar na mitigação de enchentes e promover a resiliência climática, o porto pode melhorar sua sustentabilidade e competitividade. Dessa forma, ele se consolidaria como um motor do desenvolvimento regional, impulsionando investimentos estratégicos e inspirando transformações em outros portos no Brasil e no mundo.

3 Organização do Workshop

O período da manhã foi marcado por falas institucionais e de pesquisadores atuantes nos temas centrais do workshop. O evento teve início com a fala de abertura de Henrique Ilha, Diretor de Meio Ambiente da Portos RS, que destacou a importância da articulação entre infraestrutura portuária e sustentabilidade diante dos novos desafios climáticos.

Em seguida, Sandro Figueiredo de Oliveira, Diretor de Relações Institucionais da Portos RS, trouxe reflexões sobre a relevância da governança integrada para o fortalecimento da atuação dos portos como agentes estratégicos do desenvolvimento regional.

Valmir Zanatta, representando o Secretário Executivo do Gabinete de Crise Climática da SEMA, Pablo Souto Palma, compartilhou o posicionamento da Secretaria sobre as ações de enfrentamento às emergências climáticas e os planos de resposta em construção.

Na sequência, Darcy Nunes, Assessor da Presidência do DMAE e ex-diretor geral do órgão, trouxe um panorama histórico e técnico sobre os desafios da gestão hídrica em Porto Alegre, especialmente à luz dos eventos extremos recentes.

O vereador Moisés Barboza, vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Porto Alegre, reforçou o papel do legislativo municipal na promoção de políticas públicas voltadas à resiliência urbana e à proteção dos sistemas ambientais da cidade.

Após uma breve pausa na metade da manhã, a programação técnica foi retomada com a apresentação da professora Tatiana Silva (UFRGS), coordenadora do PGA-POA, que abordou o sistema portuário e ambiental da região, destacando lições da enchente de 2024 e a importância de uma base ecossistêmica para aprimorar a gestão e o monitoramento ambiental.

Os professores Eduardo Puhl e Felipe Nievinski (UFRGS) apresentaram propostas voltadas à segurança da navegação no Guaíba, com base em modelagens hidrossedimentológicas e sugestões para sistemas de alerta integrados. Em seguida, o pesquisador visitante da UFRGS e professor associado da FURG, Gibran da Silva Teixeira, discutiu o papel dos portos como motores do desenvolvimento regional, enfocando os pilares da competitividade, sustentabilidade e inovação.

Encerrando as apresentações, o professor convidado do IGEO UFRGS, Benamy Turkienicz, propôs uma reflexão sobre o conceito de retroporto do futuro, articulando perspectivas de resiliência urbana e ambiental para os territórios estratégicos de interface cidade-porto. Ao final da manhã, foi aberto um espaço para perguntas e respostas, promovendo o diálogo entre os participantes e os palestrantes sobre os caminhos possíveis para uma gestão portuária integrada, segura e preparada para os desafios climáticos e sociais do presente e do futuro.

A programação da tarde teve com o Painel de Discussão, cuja proposta central foi promover um debate interativo entre especialistas, a equipe do PGA-POA e representantes das instituições municipais, estaduais e internacionais, com o objetivo de refletir sobre

soluções integradas para transformar o Porto de Porto Alegre em um hub sustentável, resiliente e multifuncional.

A abertura e contextualização do painel foi conduzida pelos moderadores Tatiana Silva e Henrique Ilha, que apresentaram os principais desafios enfrentados pelo porto frente aos impactos das mudanças climáticas e destacaram as oportunidades de inovação, gestão integrada e formulação de políticas públicas como pilares para uma nova abordagem urbano-portuária. Também foi feito um breve resumo das temáticas abordadas ao longo do evento, reforçando a necessidade de articular conhecimento técnico, visão institucional e ação estratégica.

Na sequência, teve início uma rodada de apresentação dos representantes e seus *insights*, por aderência, considerando os principais desafios, estratégias e propostas de suas respectivas áreas de atuação. As falas contemplaram temas como resiliência climática, sustentabilidade ambiental, infraestrutura verde, modelagem hidrossedimentológica, governança e multiuso portuário, destacando o papel de cada instituição na construção de soluções colaborativas. As contribuições foram reunidas em tempo real com o apoio de uma nuvem de palavras interativa, enriquecendo a síntese dos principais pontos emergentes.

A seguir, foi iniciado um debate moderado com questões-chave, organizado em grupos temáticos, com perguntas previamente elaboradas para fomentar uma reflexão estratégica e alinhada à realidade institucional. Entre os temas discutidos estiveram: os ajustes operacionais e de governança necessários para adaptar o porto à nova realidade climática; as infraestruturas prioritárias para resiliência urbana-portuária; a integração entre soluções baseadas na natureza e obras de engenharia; e os caminhos possíveis para o fortalecimento dos sistemas de monitoramento ambiental. Os participantes puderam circular entre os grupos, favorecendo a troca de experiências e a interdisciplinaridade das propostas.

O painel finaliza, então, com a etapa de relatoria e interação com a audiência. Os relatores dos grupos apresentaram os principais pontos debatidos, enquanto o público pôde interagir por meio de uma enquete ao vivo, respondendo à pergunta: “Os relatores apontaram todos os pontos que você julga prioritários e estratégicos? Se não, complemente.”

O painel foi encerrado às 17h com os compromissos finais. Os moderadores encerraram a sessão com uma síntese dos principais aprendizados do dia, destacando a importância de manter e fortalecer os canais de colaboração interinstitucional como base para a modernização, a inovação e a resiliência do Porto de Porto Alegre diante dos desafios climáticos, sociais e econômicos da atualidade.

4 Resumo das apresentações

Henrique Horn Ilha, Diretor de Meio Ambiente da Portos RS

A apresentação de Henrique Ilha, Diretor de Meio Ambiente da Portos RS, tratou da atuação da autoridade portuária frente às mudanças climáticas, com ênfase na resposta às enchentes recentes que afetaram o Rio Grande do Sul. Antes dessas enchentes, já havia uma preocupação crescente com o risco climático nos portos do estado, especialmente no Porto do Rio Grande, que foi objeto de estudo em 2021 por meio de uma parceria entre a ANTAQ e a agência de cooperação alemã GIZ. Os portos de Pelotas e Porto Alegre também estavam incluídos nesse diagnóstico. Medidas preventivas foram tomadas, como a avaliação das condições dos Molhes da Barra do Rio Grande, a inclusão do risco de inundação nos Planos de Controle de Emergência e a instalação de sensores e medidores de nível d'água nos portos, com apoio da FURG e da UFRGS. Um destaque foi a melhoria significativa do Porto de Porto Alegre no Índice de Desempenho Ambiental da ANTAQ, passando da última colocação nacional para o primeiro lugar, resultado da parceria com a UFRGS.

Durante as enchentes, os sensores instalados pela UFRGS e pela FURG forneceram dados públicos cruciais para previsões e modelagens, permitindo informar a sociedade e os órgãos de gestão. A Portos RS também atuou no recebimento e na coordenação de doações, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, viabilizando a chegada de 112 contêineres com ajuda humanitária. No entanto, os impactos operacionais foram significativos: o Porto de Porto Alegre ficou dois meses sem operar, o Porto de Pelotas, quinze dias, enquanto o Porto do Rio Grande conseguiu manter suas atividades. Problemas administrativos também surgiram com a paralisação do sistema da PROCERGS.

Após as enchentes, iniciou-se um processo de reconstrução baseado em planejamento ecossistêmico, conduzido com apoio técnico da UFRGS e com a colaboração do grupo holandês Dutch Risk Reduction (DRR). Foram elaboradas notas técnicas sobre enchentes e dragagem, e houve articulação com a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), a FEPAM e mineradoras para viabilizar dragagens de uso benéfico. Durante o pico da enchente, o calado do Porto do Rio Grande foi ajustado para 12,20 metros, e uma dragagem emergencial do canal externo foi executada ao custo de R\$ 100 milhões, permitindo a retomada do calado original de 14,20 metros. Paralelamente, foi elaborado o Projeto Funrigs, com investimento total de R\$ 731 milhões — R\$ 691 milhões destinados às hidrovias e R\$ 40 milhões para recuperação do Porto de Porto Alegre — e sua gestão ficou sob responsabilidade da Secretaria de Logística e Transportes do RS (SELT), que também coordenará um investimento de R\$ 32 milhões para garantir os acessos aquaviários.

No Porto de Porto Alegre, foram realizadas ações como limpeza e recuperação da infraestrutura, reativação da rede elétrica e dos sistemas operacionais, reinstalação de sensores no cais, contratação de serviços de batimetria e balizamento para toda a hidrovia, além de tratativas para retomada das operações com os usuários. Atualmente, a dragagem de Itapuã está com 95% das obras concluídas e os canais de Furadinho, Pedras Brancas,

Leitão e São Gonçalo já estão contratados e mobilizados. As licenças ambientais foram obtidas para a totalidade dos canais e acessos previstos no projeto. Por fim, foi destacada a elaboração de um Plano de Resiliência Climática específico para o Porto de Porto Alegre, reforçando a necessidade de preparar a infraestrutura portuária frente a eventos climáticos extremos, com base no entendimento de que o risco é uma combinação entre probabilidade e consequência.

Darcy Nunes, Assessor da Presidência, DMAE

A apresentação do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) da Prefeitura Municipal de Porto Alegre tratou das falhas no Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Porto Alegre, especialmente evidenciadas durante as grandes enchentes recentes, e das ações em curso para sua recuperação e ampliação.

O sistema atual é baseado em um conjunto de diques planejado pelo extinto DNOS em 1968, com cotas variando entre +6,0 e +7,0 metros. Contudo, diversas falhas foram identificadas, com mais de vinte e cinco pontos vulneráveis à invasão das águas. Esses pontos incluem trechos de diques insuficientes ou comprometidos, passagens baixas como cruzamentos com rodovias, locais de descarga de estações de bombeamento, comportas antigas ou danificadas, redes de drenagem com ligação direta ao Guaíba, e estruturas como a Usina do Gasômetro e passagens ferroviárias.

Em resposta a esse cenário, a Prefeitura de Porto Alegre está implementando um conjunto de ações divididas por frentes complementares. Uma das medidas prioritárias é a obra de reforço e alteamento dos diques da FIERGS e Sarandi até a cota +5,80m, com investimento de R\$ 3,6 milhões. Parte dessas obras já foi concluída, como o trecho entre as casas de bombas nº 9 e nº 10, enquanto outras seguem em andamento.

Outra ação essencial é o desenvolvimento de projetos para novos diques na zona norte, que seguem os padrões históricos do DNOS, com cota projetada de +7,0m. O projeto, com 11 km de extensão, tem prazo até junho de 2025 e custo estimado de R\$ 2,9 milhões, enquanto a execução total das obras deverá alcançar R\$ 355 milhões.

Também estão em elaboração projetos de melhorias nas casas de bombas, com foco na elevação das instalações elétricas, substituição por motores submersos, instalação de geradores elevados e automação de sistemas. Esses projetos abrangem 18 casas de bombas e têm custo estimado em R\$ 233 milhões, com prazo de entrega até julho de 2025.

Outro ponto crítico diz respeito às comportas e passagens vulneráveis. As obras previstas incluem o fechamento de trechos abertos em muros como os da Av. Mauá e Av. Castelo Branco, com fechamento de sete das catorze passagens previstas, além da construção de novas comportas. Essa frente tem orçamento total de R\$ 12,5 milhões, com processos licitatórios marcados para janeiro de 2025.

Complementarmente, o plano inclui a elaboração de projetos específicos para a construção de uma nova Estação de Bombeamento de Água Bruta (EBAB) no bairro Moinhos de Vento, melhorias em pontos de drenagem direta ao Guaíba nas avenidas Mauá, Praia de Belas e

Borges de Medeiros, o tamponamento de condutos forçados em pontos críticos como Miguel Couto e Álvaro Chaves, e intervenções estruturais nas imediações da Usina do Gasômetro e na ponte ferroviária da RUMO Logística.

A apresentação se encerra com o reconhecimento da urgência dessas obras e da necessidade de investimentos robustos e coordenados para restaurar a segurança hídrica da cidade e prevenir novos desastres associados a cheias urbanas.

Tatiana Silva, Coordenadora do PGA-POA, UFRGS

A apresentação, conduzida por Tatiana Silva, coordenadora do Programa de Gestão Ambiental Portuária (PGA-POA) de Porto Alegre, destacou os avanços e desafios enfrentados pelo porto frente às transformações ambientais recentes, especialmente à luz das enchentes extremas. O foco foi na evolução da gestão ambiental portuária, estruturada em uma abordagem ecossistêmica integrada e alinhada ao PGA-POA.

Os principais pontos abordados incluem:

- Histórico e contexto socioambiental do sistema portuário, considerando as vulnerabilidades reveladas pelas enchentes.
- Estruturação do PGA-POA e sua evolução com base em monitoramento ambiental mais inteligente e responsivo.
- Implementação de inovações como o Programa de Integração em Base Ecológica (LO 2023), voltado à articulação entre ecologia, operação portuária e gestão do território.
- Reconhecimento nacional: o Porto de Porto Alegre conquistou destaque nos Prêmios ANTAQ, figurando como: 3ª maior evolução anual no Índice de Desempenho Ambiental (IDA) em 2022, 1ª maior evolução anual no IDA em 2023, 4º na categoria Iniciativas Inovadoras também em 2023, e 2º lugar no Prêmio ANTAQ 2024 pelo melhor artigo técnico
- Ênfase no modelo DPSIR (Drivers–Pressões–Estado–Impactos–Respostas) como estrutura de análise e no projeto ECO PORT, que reforça a resiliência do porto diante das mudanças climáticas.

A apresentação propôs o fortalecimento da governança ambiental multiescalar, baseada em ciência, dados e parcerias institucionais, como caminho para consolidar a resiliência climática e operacional do Porto de Porto Alegre.

Eduardo Puhl e Felipe Nievinski, UFRGS

A apresentação coordenada pelos pesquisadores do IGEO, Felipe Nievinski, e IPH, Eduardo Puhl, abordou os avanços científicos e operacionais na modelagem hidrossedimentológica e segurança da navegação no Guaíba, com base nas lições aprendidas com a enchente

extrema de 2024. O trabalho combina monitoramento, modelagem, previsão e alerta, integrando diferentes frentes de pesquisa aplicada.

Destacaram-se:

- A medições históricas de vazão e o papel do único ponto de monitoramento contínuo que sobreviveu à enchente (nível do Guaíba em POA).
- A expansão da rede de estações de monitoramento (ex.: Cais Mauá, Cristal/Veleiros, Itapoã, Estrela, Rio Grande), incluindo reconhecimento por autoridades locais e premiações como a FAPERGS Startup Inovadora.
- O desenvolvimento de um sistema de alerta para navegação no Guaíba, incorporando aprendizado de máquina e dados sobre nevoeiros, correntes, visibilidade e eventos extremos.
- Avanços em modelagem hidrodinâmica e hidrossedimentológica, com destaque para o uso em dragagens, segurança na navegação e gestão da hidrovia.
- Aplicação de modelagem física (ex: NYERPIC/França, modelos IPH) como suporte à validação de soluções técnicas, incluindo transporte de sedimentos e evolução morfológica na Ilha da Pintada.
- Perspectiva de uma plataforma operacional integrada à logística portuária, colaborando com a Marinha, praticagem e operadores logísticos.

A apresentação conclui que o entendimento aprofundado das dinâmicas ambientais – em escalas temporais diversas – é essencial para intervenções eficazes, reforçando que decisões estratégicas precisam ser baseadas em dados robustos e modelos validados.

Gibran Teixeira, FURG/UFRGS

A apresentação conduzida por Gibran da Silva Teixeira abordou os efeitos das enchentes de maio de 2024 sobre o Complexo Portuário de Porto Alegre, destacando as dimensões econômicas, logísticas e estratégicas da crise e propondo caminhos futuros com base em análise econométrica e modelagem insumo-produto.

Objetivos do estudo:

- Diagnosticar os impactos diretos das enchentes sobre a movimentação portuária e infraestrutura do porto.
- Quantificar os efeitos econômicos e sociais do evento climático sobre Porto Alegre, Região Metropolitana e o estado do RS.
- Propor prognósticos estruturados com base na matriz insumo-produto (MIP-RS 2022) e na identificação de potencialidades regionais.

Metodologia aplicada:

- Diagnóstico (1ª etapa): Uso de controle sintético e análise contrafactual para medir impactos específicos nas operações e perdas de produtividade.
- Prognóstico (2ª etapa): Avaliação das cadeias produtivas afetadas e projeção de cenários futuros a partir da MIP com destaque para o setor portuário.

Resultados e Produtos Preliminares:

- Construção de banco de dados consolidando variáveis portuárias e climáticas.
- Estimativas de impacto em movimentações e custos de oportunidade.
- Levantamento de potencialidades de mercado regional por produto.
- Elaboração de *dashboard* interativo com dados analíticos acessível via www.gpea.furg.br.

O estudo reforça o papel estratégico do porto como motor do desenvolvimento regional e destaca a necessidade de políticas públicas integradas que considerem os choques climáticos como parte da nova realidade operacional e econômica.

Benamy Turkienicz, UFRGS/NTU

A apresentação conduzida por Benamy Turkienicz propôs uma reflexão estratégica sobre a integração entre planejamento urbano, infraestrutura portuária e desenvolvimento sustentável no contexto do 4º Distrito de Porto Alegre. Partindo do conceito de portocidade resiliente e inteligente, destacou-se a necessidade de alinhamento entre políticas urbanas e portuárias para impulsionar reconversão econômica e inovação territorial.

Principais eixos abordados:

- Masterplan do 4º Distrito: Projeto de revitalização urbana com foco na reconversão econômica e integração de usos culturais, comerciais, educacionais e tecnológicos, mas que não contempla as conexões com o porto organizado
- Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ): Enfatizou diretrizes nacionais e regionais para compatibilizar o crescimento portuário com a política urbana e ambiental local, priorizando eficiência, sustentabilidade e interação porto-cidade, mas que não se integra ao plano diretor e ao Masterplan do 4º distrito.
- Infraestrutura sustentável:
 - Energia renovável: Potencial de geração de 77 GWh/ano com módulos fotovoltaicos em coberturas maiores de 1500 m², suficientes para suprir 20% da demanda energética da iluminação pública do bairro.
 - Drenagem urbana: Comparativo entre soluções convencionais (R\$ 180 mi) e alternativas baseadas na natureza (R\$ 30 mi), como bacias de detenção.
 - Rede de fibra ótica e infraestrutura subterrânea: Propostas para ampliar a resiliência urbana com maior segurança, confiabilidade e viabilidade financeira.

- Projetos estruturantes: Apresentou um portfólio de iniciativas integradas – culturais, educacionais, turísticas e de saúde – como: Museu da Indústria e dos Transportes, Museu da Experiência Humana, Centro de Convenções e Terminal Turístico; Novas sedes universitárias e reconversão de antigas fábricas (ex.: AMBEV, Neugebauer) em equipamentos públicos.
- Integração com universidades: Mapeamento de unidades da UFRGS por eixos temáticos (tecnologia, cultura, saúde, interatividade) como base para um campus urbano vivo e multifuncional.

A proposta reafirma a vocação portuária como vetor de transformação urbana, articulando sustentabilidade ambiental, inclusão social, inovação tecnológica e valorização cultural. Encerra-se com o apelo à construção colaborativa de um porto inteligente, conectado e inserido no tecido urbano de forma estratégica.

5 Resumo das principais propostas da manhã

1. Adaptação e Resiliência Climática da Infraestrutura Portuária

Henrique Ilha (Portos RS):

- Elaboração de um Plano de Resiliência Climática para o Porto de Porto Alegre.
- Uso de monitoramento contínuo com sensores e modelagens em tempo real para informar a gestão e a população.
- Parcerias com UFRGS, FURG e cooperação internacional (ex.: *Dutch Risk Reduction*).

Tatiana Silva (PGA-POA/UFRGS):

- Implementação de gestão ambiental integrada e ecossistêmica.
- Modelo DPSIR como base para planejar respostas a pressões climáticas.
- Proposta de governança multiescalar e baseada em dados científicos.
- Fortalecimento da interface entre operação portuária, ecologia e urbanismo.

Eduardo Puhl e Felipe Nievinski (IPH/IGEO-UFRGS):

- Expansão da rede de monitoramento hidrossedimentológico e climático.
- Criação de um sistema de alerta para navegação, com uso de machine learning.
- Aplicação de modelos físicos e numéricos para suporte técnico à dragagem e segurança na hidrovia.
- Integração com operadores, praticagem e órgãos de navegação.

2. Fortalecimento da Segurança Hídrica Urbana

Darcy Nunes (DMAE):

- Reforço e alteamento de diques (ex.: FIERGS e Sarandi) com obras já em curso.
- Novo sistema de diques na zona norte com padrão DNOS.
- Modernização das casas de bombas, incluindo automação, geradores elevados e motores submersos.
- Obras em comportas, passagens vulneráveis, estações de bombeamento e drenagem crítica (Av. Mauá, Borges de Medeiros etc.).

3. Planejamento Territorial e Reconfiguração Porto-Cidade

Benamy Turkienicz (UFRGS/NTU):

- Proposta de porto inteligente e conectado ao tecido urbano.
- Crítica à falta de integração entre o Masterplan do 4º Distrito e o plano portuário.
- Defendeu Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) compatível com o Plano Diretor Municipal.
- Propostas de infraestrutura sustentável:

- Instalação de módulos fotovoltaicos nos telhados (>1500 m²).
- Bacias de retenção como solução de drenagem urbana baseada na natureza.
- Rede de fibra ótica subterrânea para modernização da conectividade.
- Projetos estruturantes: museus, centros de convenção, saúde, universidades.
- Proposta de campus urbano vivo, articulando cultura, inovação e saúde com a UFRGS.

4. Avaliação Econômica e Cenários Futuros

Gibran Teixeira (GPEA/FURG):

- Diagnóstico do impacto das enchentes sobre a movimentação portuária.
- Modelagem econométrica com controle sintético para estimar perdas e custos de oportunidade.
- Uso da Matriz Insumo-Produto (MIP-RS 2022) para simular efeitos econômicos regionais.
- Propostas de políticas públicas baseadas em dados quantitativos, acessíveis via *dashboard online*.
- Identificação de potencialidades produtivas regionais vinculadas à atividade portuária.

Síntese das Propostas-Chave

Tema	Propostas
Resiliência Portuária	Plano climático para o porto, sensores, dragagem emergencial, parcerias internacionais
Gestão Ambiental	Modelo DPSIR, integração ecossistêmica, governança multiescalar
Infraestrutura Urbana	Reforço de diques, modernização de bombas, fechamento de comportas
Tecnologias Sustentáveis	Energia solar, drenagem baseada na natureza, fibra ótica subterrânea
Planejamento Porto-Cidade	Integração entre PDZ, Masterplan e Plano Diretor; revitalização do 4º Distrito
Economia e Prognóstico	Avaliação de impactos com MIP, simulações econométricas, <i>dashboard público</i>

6 Palavra aberta: *insights* dos participantes

1. Identidade Porto-Cidade e Hub Logístico

- Lucila Almeida (NBSO Brazil) e Sandro Figueiredo de Oliveira (Boka) enfatizaram a necessidade de educar a população sobre o Porto, resgatando sua identidade cultural e econômica (projeto "*Minha cidade tem um porto*").
- Benamy Turkienicz destacou o potencial do Porto como hub logístico regional, especialmente pela sua localização próxima ao Quarto Distrito, que pode ser melhor aproveitada economicamente.
- Comparações com portos urbanos como Amsterdã e Hamburgo foram usadas como inspiração para integrar o Porto à vida da cidade, combinando operações com espaços públicos e históricos.

2. Adaptação Climática e Resiliência

- Katryana Madeira e Henrique Ilha abordaram os riscos climáticos, com foco em enchentes e a necessidade de infraestrutura adaptável (ex.: porto que "inunda e volta").
- Fernando Dorneles (IPH) destacou a gestão das águas e a poluição difusa como desafios críticos.

3. Viabilidade Econômica e Logística

- Gibran Teixeira (FURG/UFRGS) e Cristos Dócolas (Agência Marítima) defenderam a competitividade do modal hidroviário, com investimentos em dragagem, sinalização e revisão da lei de navegação noturna (citada por Sandro Boka).
- Eduardo Puhl (IPH) propôs sistemas de previsão para melhorar a navegabilidade e conciliar usos múltiplos (como recreação).

4. Meio Ambiente e Biodiversidade

- Carla Suertegaray (UFRGS) e Andreia Loguercio (UFRGS) destacaram a biodiversidade local e a importância de áreas vegetadas, aliando operações portuárias à sustentabilidade.

5. Governança e Articulação Institucional

- Paula Riediger (PGA-POA) e Reinaldo Gambim (SELT/RS) reforçaram a necessidade de parcerias entre instituições (ex.: Porto, DMAE, UFRGS) e o Plano Diretor de Navegação do Jacuí em desenvolvimento.
- Comandante Firmino (Capitania dos Portos) ressaltou o papel da Marinha na segurança das hidrovias e no combate à poluição.

Síntese Final

O Porto de Porto Alegre foi discutido como um **espaço multifuncional** que deve equilibrar:

- **Operações logísticas** (como hub regional e com dragagens/navegação noturna);
- **Resiliência climática** (adaptação a enchentes);
- **Integração urbana** (identidade cultural, espaços públicos e vocação econômica);
- **Sustentabilidade** (biodiversidade e controles ambientais).

Próximo passo: Consolidar as propostas em um **plano de ação intersetorial**, priorizando educação, infraestrutura e articulação política, com destaque para o **potencial logístico do Porto** (como destacado por Benamy Turkienicz).

Expressão-chave: "Porto como identidade e hub estratégico".

7 Workshop 1

Quais ajustes operacionais e de governança são necessários para adaptar o porto à nova realidade climática?

Participantes:

- Fábio Henrique Cadore Flores (ANTAq)
- Flávio Firmino dos Santos (Capitania Fluvial de Porto Alegre)
- Katriana Madeira (Portos RS)
- Igor Vinícius Marques (Orion–Operador Portuário)

Relatora: Paula Riediger (PGA)

A seguir são apontadas as seguintes recomendações obtidas a partir da discussão do Workshop 1.

1. Planejamento Integrado e Governança:

- Seguir diretrizes e recomendações já estabelecidas em normativas e portarias governamentais.
- Articular ações com ministérios e órgãos reguladores para integração de políticas sustentáveis.
- Compatibilizar o planejamento do porto com planos climáticos municipais e regionais.
- Considerar diretrizes estratégicas de planos como o Plano Geral de Outorgas Portuárias e Hidroviárias e Política de Sustentabilidade MPort.
- Desenvolver um Plano de Contingência específico para eventos climáticos extremos.

2. Capacitação e Qualificação de Equipes:

- Melhorar a qualificação das equipes para resposta a eventos severos.
- Investir em treinamentos para adaptação climática e uso adequado de equipamentos, como boias e barreiras de contenção.

3. Melhoria e Modernização das Operações e fortalecimento da Resiliência da Infraestrutura:

- Implementar soluções inovadoras para pesagem no nível do cais (ex.: funil ecológico com pesagem).
- Manutenção contínua e aprimoramento da infraestrutura portuária.
- Revitalizar o porto, priorizando o uso adequado e alteamento das áreas de armazenamento (para mercadorias de maior valor agregado).

- Reforço de estruturas para contenção e amarração de embarcações em função de ventos e correnteza.
- Implementar monitoramento frequente, incluindo batimetria semestral (avaliar aplicabilidade, essa é uma exigência em Rio Grande).

8 Workshop 2

Quais infraestruturas devem ser implantadas, reconstruídas ou modificadas para tornar o Porto de POA mais resiliente e alinhado às necessidades futuras da cidade?

Participantes:

- Benamy Turkienicz (UFRGS)
- Carlos Tucci (Rhama Analysis)
- Fernando Dornelles (IPH/UFRGS)
- Márcio Barbosa (FURG)
- Pedro Leivas (FURG)
- Rochiele Veiga Colvara (Portos RS)
- Rodrigo Gonçalves (FURG)

Relator: Priscila Yamazaki (PGA)

Para tornar o Porto de Porto Alegre (POA) mais resiliente e alinhado às necessidades futuras da cidade, foram identificados três principais eixos de atuação.

1. Estrutura viária e hidrovária:

É necessário manter a conectividade viária e logística, mesmo em situações extremas. Alternativas rápidas e econômicas para transporte devem ser priorizadas, mantendo o nível de segurança adequado para quem trafega e em termos operacionais. É preciso considerar que a localização atual do porto, junto ao acesso principal do município, torna a infraestrutura atual limitada e contribui para os problemas de mobilidade urbana já existentes. É possível que estruturas emergências precisem ser dimensionadas para manter o acesso durante eventos extremos (alternativas à escada apoiada no muro da Mauá). Por fim, é essencial que a manutenção do calado na hidrovia e nos berços seja realizada periodicamente e a sinalização seja mantida com equipamentos adequados, para que a operação não seja prejudicada.

2. Infraestrutura e estrutura portuárias:

Os armazéns atuais, construídos há quase uma centena de anos, já não são adequados às cargas mais movimentadas no porto atualmente (granel sólido). Antes de realizar quaisquer adequações das estruturas de armazenamento, é essencial identificar as cargas de maior potencial de transporte aquaviário para ou a partir deste porto (contêineres, granel sólido ou líquido, veículos, transformadores etc.) e adaptar as estruturas de operação e armazenamento a essas necessidades. Potencializar operações com cargas de alto valor agregado ou que não sofram avarias em situações de cheia, por exemplo,

provenientes da região metropolitana e complementares às operações dos portos e terminais de uso privado (TUPs) vizinhos, pode também ser favorável devido à restrição de calado, que por vezes limita o trânsito de embarcações de grande porte na hidrovia. O estudo dos eventos extremos ocorridos entre 2023 e 2024 pode fornecer subsídios para identificar as estruturas afetadas e que precisam ser modificadas.

Quanto à infraestrutura, os sistemas de tratamento de efluentes, abastecimento de água, energia elétrica e internet devem ser projetados para tolerar as situações de estiagem e cheias, sem causar danos ao meio ambiente e sem colocar em risco os trabalhadores portuários (facilitando o desligamento da rede elétrica em caso de cheia, por exemplo). As perdas nesses sistemas, se houverem, devem ser calculadas.

Posteriormente, é necessário pensar na utilização de estruturas e equipamentos móveis e removíveis, que possam ser deslocados rapidamente em situações de emergência, permitindo maior flexibilidade operacional. Para o caso das inundações, deve ser feita a gestão das áreas de sacrifício, como o uso adequado do pavimento térreo. Preferencialmente, equipamentos e estruturas não essenciais ou adaptadas devem ser alocados no pavimento térreo, com áreas críticas deslocadas para locais mais elevados. Também é possível criar estruturas palafitadas ou áreas elevadas multiuso para proteger equipamentos de maior valor e armazenar cargas durante crises. Sistemas de contenção das cheias dentro da área portuária, como barreiras móveis, não seriam eficazes devido à extensão do cais.

3. Estrutura administrativa:

É necessário realizar o mapeamento de atividades essenciais (como as de segurança), e identificar todas as atividades realizadas no porto e reorganizá-las de acordo com sua prioridade e vulnerabilidade. É possível realizar a dissociação da parte administrativa, transferindo-a para locais alternativos, fora da área primária ou adaptá-la para funcionar em níveis mais elevados, dando prioridade para as atividades essenciais. O acesso remoto aos sistemas internos do porto, se possível, pode permitir a continuidade de atividades administrativas (portanto, cuidado com a localização de servidores, por exemplo, é importante). É necessário realizar treinamentos, para capacitar os operadores e equipes do porto para lidar com situações de seca, cheia e emergências.

Com essas ações, o Porto de POA pode se tornar mais adaptável, eficiente e preparado para os desafios climáticos e operacionais futuros, garantindo que sua contribuição à economia regional seja maximizada. Entretanto, a adequação da infraestrutura portuária não é uma medida eficaz sem a implementação de um sistema de alertas antecipados, ativando medidas de contingência de maneira rápida e eficaz. Pelas características hidrográficas da bacia do Jacuí, é possível prever com 2 (do Taquari) até 5 (do alto Jacuí) dias de antecedência a chegada de uma onda de cheia. Portanto, a implementação de sistemas de alerta é possível.

9 Workshop 3

Como unir soluções baseadas na natureza com infraestrutura urbana e portuária?

Participantes:

- Andrea Loguercio (PGA/UFRGS)
- Carla Suertegaray Fontana (PGA-UFRGS)
- Eduardo Puhl (IPH/UFRGS)
- Itzayana González Ávila (SERG/RS)
- Julia Neri Gezatt (PGA/UFRGS)
- Luciana Roldão (PortosRS)
- Zélia da Silva Zaghetto (IGEO/UFRGS)

Relator: Luciano Hermanns (PGA)

A promoção de uma integração efetiva entre o porto e a cidade exige o equilíbrio entre os pilares da sustentabilidade, articulando uma operação eficiente e economicamente viável, a proteção ambiental, a saúde pública e o reconhecimento da água e da memória portuária como patrimônios coletivos. Nesse contexto, propõe-se uma organização espacial da área portuária em quatro zonas com vocações distintas, o que deve ser alvo de detalhamento por um *masterplan*, com eventuais realocações de uso, visando orientar intervenções e usos compatíveis:

1. Áreas Ocupadas com Operações Portuárias

Estas áreas concentram cargas com maior potencial poluidor e, portanto, demandam soluções específicas para mitigação de impactos e redução de riscos.

Propostas:

- Mapeamento detalhado dos impactos ambientais, com destaque para poluição atmosférica e contaminação por escoamento superficial;
- Pavimentação e impermeabilização controlada, com direcionamento das águas pluviais para sistemas de filtragem junto ao muro portuário;
- Criação de espaços verdes integrados para promover conforto térmico, melhora da qualidade do ar e bem-estar dos trabalhadores, além de servir como refúgio para fauna urbana;
- Incorporação de tecnologias sustentáveis, como telhados verdes e painéis solares sobre as estruturas existentes.

2. Áreas Livres de Operações Atuais

Estas zonas, ainda não ocupadas por atividades operacionais, representam oportunidades para diversificação logística e ambiental.

Propostas:

- Avaliação de alternativas de uso para cargas compatíveis com o cenário atual, como granéis;
- Implementação de paisagismo funcional, que permita a instalação de painéis solares e, simultaneamente, melhore o microclima local;
- Estímulo à passagem e depuração das águas pluviais por meio de vegetação filtrante, contribuindo para um ambiente mais saudável e seguro para os trabalhadores.

3. Áreas Sem Interesse Operacional Imediato com Potencial de Monetização

Estas áreas podem ser destinadas a usos públicos ou de caráter cultural e turístico, reforçando a relação porto-cidade.

Propostas:

- Requalificação de trechos voltados para o convívio social com o Guaíba, favorecendo o acesso à orla;
- Valorização da memória portuária, por meio de espaços interpretativos que resgatem a história do porto e sua importância para a cidade.

4. Áreas Naturais ou de Interface com Ecossistemas Sensíveis

Incluem porções próximas ao porto, como o entorno do Parque Estadual Delta do Jacuí, com papel estratégico na resiliência ambiental urbana.

Propostas:

- Renaturalização de trechos degradados com vistas à ampliação da conectividade ecológica;
- Dragagens com uso benéfico, para formação ou expansão de ilhas, promovendo serviços ecossistêmicos relevantes;
- Proteção da qualidade da água, especialmente em áreas que compõem o abastecimento público, e conservação da biodiversidade local.

10 Workshop 4

De que forma as instituições podem colaborar para aprimorar os sistemas integrados de monitoramento ambiental?

Participantes:

- Bernardo Jorge (Portos RS)
- Douglas Leipelt (UFRGS)
- Felipe Geremia Nievinski (UFRGS)
- Mara Nubia Cezar Oliveira (Portos RS)
- Márcio Silva (Marinha do Brasil)
- Rafael Tiaraju de Oliveira (Defesa Civil RS - Casa Militar)
- Renan Sousa Vidal (Secretaria da Reconstrução Gaúcha - SERG)

Relator: Fernando Comerlato Scottá

O enfrentamento eficaz de eventos extremos e a construção de um sistema ambiental robusto e responsivo requerem a consolidação de uma **governança coordenada e multiescalar**, com clareza de atribuições e integração operacional entre os diversos níveis e setores de governo. A seguir, são elencadas propostas organizadas em eixos estratégicos para aprimorar os sistemas integrados de monitoramento, resposta e gestão ambiental:

1. Estruturação de Governança Coordenada

- Criação de um conselho estadual ou metropolitano de meio ambiente, com função de integrar e centralizar a gestão das informações ambientais, políticas públicas e respostas emergenciais.
- Proposição de um conselho multissetorial do complexo portuário (ex.: conselho fluvial), envolvendo operadores portuários, órgãos ambientais, usuários da hidrovia, universidades e sociedade civil. A atuação coordenada desses atores pode aprimorar a eficiência e a legitimidade das decisões.
- Estabelecimento de um órgão ou autoridade centralizada para lidar com a sobreposição de competências e melhorar a interoperabilidade entre instituições.

2. Integração Institucional e Interescalar

- Promoção de maior articulação entre instituições das esferas municipal, estadual e federal, com vistas à superação de lacunas e sobreposições administrativas.

- Elaboração de planos integrados entre as instituições, com definição clara de papéis e responsabilidades, evitando conflitos ou omissões de competência.
- No contexto da hidrovía e das emergências climáticas, um plano conjunto de gestão da hidrovía pode aumentar a efetividade da atuação durante eventos extremos, como enchentes e bloqueios logísticos.

3. Sistemas Compartilhados e em Tempo Real

- Desenvolvimento de plataformas digitais interinstitucionais e integradas, que permitam o monitoramento, análise e resposta em tempo real.
- Integração de sistemas de alerta, batimetria, hidrometria, meteorologia, transporte e logística em interfaces comuns e interoperáveis.

4. Modernização e Digitalização dos Dados

- Investimento em tecnologias de sensoriamento remoto, internet das coisas (IoT) e big data, para ampliar a capilaridade e a precisão da coleta de dados ambientais.
- Fortalecimento da capacidade institucional de análise, interoperabilidade e visualização de dados.

5. Integração e Abertura dos Dados Ambientais

- Adoção de padrões de compatibilidade técnica entre dados (ex.: dados altimétricos e geoespaciais), assegurando consistência e aproveitamento entre instituições.
- Implementação de uma política de “dados abertos por padrão”, com transparência ativa e disponibilização de informações ao público e aos gestores.
- O acesso facilitado aos dados contribui para uma tomada de decisão mais ágil, transparente e baseada em evidências.

6. Articulação Operacional e Emergencial

- Exemplo positivo de atuação coordenada foi a mobilização da Defesa Civil Estadual, que estruturou uma instância de coordenação de alto escalão e está implementando um Centro Estadual de Defesa Civil, com unidades descentralizadas regionais para fortalecer a resposta territorializada.
- Reforço de efetivos e ampliação da capacidade operacional integrada durante eventos climáticos críticos.

Considerações Finais

A efetividade dos sistemas ambientais depende de uma **governança interinstitucional clara, colaborativa e tecnicamente estruturada**, com base em dados consistentes, plataformas compartilhadas e planejamento conjunto. A criação de instâncias formais de coordenação, aliadas à modernização tecnológica e ao compromisso com a transparência, constitui o caminho para uma gestão ambiental preventiva, ágil e resiliente.

11 Conclusões por Grupo Temático e Recomendações Estratégicas

Durante as discussões setoriais do seminário, os participantes foram organizados em quatro grupos de trabalho, cada um responsável por analisar aspectos distintos da adaptação do Porto de Porto Alegre à nova realidade imposta pelas mudanças climáticas. A seguir, são apresentadas as principais conclusões e propostas de cada grupo, acompanhadas de destaques transversais e recomendações consolidadas.

Wokrshop / Grupo 1 – Ajustes Operacionais e Governança

Conclusão:

A adaptação do Porto de Porto Alegre às mudanças climáticas exige uma governança integrada, baseada em planejamento estratégico e alinhamento com políticas públicas e normativas vigentes. Entre as ações prioritárias estão a elaboração de um Plano de Contingência para eventos extremos e a capacitação continuada das equipes, garantindo respostas rápidas, articuladas e eficientes em situações de crise.

Workshop / Grupo 2 – Infraestruturas

Conclusão:

A resiliência operacional do porto depende de adequações físicas estratégicas, incluindo:

- Modernização dos armazéns e instalações críticas;
- Implantação de sistemas tolerantes a inundações;
- Utilização de estruturas móveis e zonas de sacrifício como solução temporária para emergências.
- A manutenção contínua da hidrovia e a gestão inteligente de áreas críticas são condições essenciais para garantir a continuidade das operações mesmo sob estresse climático.

Workshop / Grupo 3 – Soluções Baseadas na Natureza (*Nature-Based Solutions – NBS*)

Conclusão:

A incorporação de infraestruturas verdes à paisagem portuária (como telhados verdes, filtros vegetados e renaturalização de margens) promove:

- Redução de impactos ambientais;
- Melhoria na qualidade ambiental local;
- Fortalecimento da relação Porto-Cidade, com ganhos sociais e econômicos. As NBS também representam uma solução adaptativa de longo prazo, com alto potencial de replicabilidade.

Workshop / Grupo 4 – Sistemas de Monitoramento

Conclusão:

A centralização de dados ambientais em plataformas digitais integradas é fundamental para um monitoramento eficaz e para a tomada de decisões em tempo real. Recomendam-se:

- Criação de conselhos multissetoriais para coordenação de dados e ações;
- Implantação de sistemas de alerta precoce com antecedência mínima de 2 a 5 dias para eventos extremos, como cheias;
- Adoção de políticas de dados abertos, promovendo transparência, eficiência e engajamento social.

12 Destaques Transversais: Convergências entre os Grupos

1. Integração Institucional

Todos os grupos reconheceram a importância da **governança colaborativa**, por meio de conselhos, plataformas digitais e articulação interinstitucional.

2. Tecnologia e Dados

Destaque para o uso de **plataformas em tempo real**, batimetria regular (ex.: semestral), e **sistemas de alerta** como ferramentas centrais para a resiliência climática.

3. Preparação para Emergências

Medidas como **planos de contingência** (Grupo 1), **estruturas móveis** (Grupo 2) e **sistemas de monitoramento ativos** (Grupo 4) foram apontadas como ações prioritárias de curto prazo.

4. Sustentabilidade e Inovação

A adoção de **Soluções Baseadas na Natureza** (Grupo 3), eficiência energética e transparência de dados foram amplamente valorizadas.

5. Vínculo Porto-Cidade

Projetos como o “Porto Sintético” (Grupo 2), a abertura do porto à comunidade (Grupo 3) e o incentivo à **ciência cidadã** (Grupo 4) reforçaram a importância do **envolvimento comunitário como pilar da resiliência portuária**.

13 Síntese Final e Próximos Passos

O Porto de Porto Alegre tem potencial para se consolidar como referência nacional em resiliência climática e inovação operacional ao implementar, de forma coordenada:

1. **Estruturas de governança participativa**, como conselhos multissetoriais e planos integrados;
2. **Infraestruturas adaptativas**, incluindo soluções baseadas na natureza e sistemas flexíveis a eventos extremos;
3. **Tecnologias digitais e sistemas de alerta precoce**, com dados abertos e interoperabilidade;
4. **Engajamento contínuo e qualificado**, com capacitação de equipes e participação da sociedade.

Ações de curto prazo (2024–2025), como a revisão do Plano de Contingência e a modernização de armazéns, devem ser priorizadas. Paralelamente, recomenda-se o fortalecimento dos sistemas estruturantes de longo prazo (governança, monitoramento e infraestrutura verde). A **articulação entre os grupos temáticos será fundamental** para evitar sobreposições, maximizar sinergias e garantir efetividade na implementação das propostas.

14 Depoimento dos participantes

Henrique Ilha, Portos RS

“A oportunidade de estabelecer uma estratégia multisetorial articulada foi potencializada pelo evento. As diferentes abordagens tiveram em comum o entendimento do grande valor do Porto de Porto Alegre para a logística do Rio grande do Sul e como vetor de desenvolvimento para a cidade, integrando soluções resilientes para a revitalização de sua estrutura e governança, adaptadas aos riscos climáticos e seus efeitos futuros”

Sandro Oliveira, Portos RS

“O evento deixou vários recados importantes. Para mim, o principal foi ver a união entre governo, iniciativa privada e universidades, todos juntos com um mesmo objetivo: garantir que, se enfrentarmos no futuro outro evento com esse nível de impacto, estaremos mais preparados.”

Tatiana Silva, UFRGS / PGA-POA

“O evento marcou o início do reconhecimento do porto de Porto Alegre como um ativo estratégico, com potencial para liderar em resiliência climática. Ao assumir sua condição de porto inundável, reforça seu papel na proteção da cidade e inaugura uma nova relação Porto-Cidade, com impactos para toda a Região Metropolitana e o estado.”

Darcy Nunes, DMAE

“O evento promovido pela Portos RS em conjunto com o Instituto IGEO/UFRGS demonstrou a todos que para que haja coordenação das ações de Proteção Contra Cheias, é fundamental que todas entidades que tem alguma responsabilidade com o tema precisam trabalhar de forma convergente com planejamento conjugado de ações. Nesse sentido o evento foi fundamental para alinhamento entre os diferentes atores.”

Caspar van Rijnbach, NBSO Porto Alegre

“Excelentes discussões sobre o futuro do Porto e como fazer ela mais resiliente economicamente, socialmente e ambientalmente.. contribuindo para a melhoria da vida do povo gaúcho. Aprendemos muito e vemos várias oportunidades para os Países Baixos contribuíram nesta jornada.”

Acesso à redes sociais do PGA-POA

@PGAPORTO.POA